

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXVII МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2019**

У чотирьох частинах
Ч. II.

Харків 2019

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXVII INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2019**

The four parts
P. II.

Kharkiv 2019

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Торма А. (Угорщина), Раду С. М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Лодиговські Т., Шмідт Я. (Польща), Герджиков А. (Болгарія).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXVII міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2019, 15-17 травня 2019 р.: у 4 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 400 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2019 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ISSN 2222-2944

ББК 73
© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2019

ЗМІСТ

Секція 8. Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	4
Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії	54
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	127
Секція 11. Сучасні хімічні та харчові технології і матеріали, біотехнології та технології видобування і переробки паливних копалин	191
Секція 12. Сучасні технології в освіті	378

На русском: [Шевченко В.В., Шевченко А.С. Выбор параметров контроля физического состояния операторов АЭС // Тезисы докладов XXVII международной научно-практической конференции "Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье" (MicroCAD), 15-17 мая 2019 года, Харьков (ISSN 2222-2944), в 4-х частях, часть 2. - Украина, Харьков: НТУ "ХПИ", 2019. - С. 125. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3252177>]

Предложены способы дополнительного контроля физического состояния операторов АЭС во время их работы с беспроводной передачей данных на монитор врача.

Ключевые слова: АЭС, физическое состояние операторов, стресс при аварийных ситуациях, витальные функции, холтеровский мониторинг ЭКГ.

Репозиторий НТУ "ХПИ":

сборник, все тома - <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41174>

том 2 - <http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41404>

<http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/41404/1/>

Conference_NTU_KhPI_2019_MicroCAD_Ch_2.pdf

In English: [Shevchenko Valentina V., Shevchenko Alexander S. (2019) Selection of parameters for monitoring the physical condition of NPP operators (rus.) / Abstracts of the XXVII International Scientific and Practical Conference "Information Technologies: Science, Engineering, Technology, Education, Health" (MicroCAD), May 15-17, 2019, NTU "KPI", Kharkov, Ukraine (ISSN 2222-2944), in 4 parts, part 2, p. 125. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3252177>]

Methods for additional monitoring of the physical condition of NPP operators during their work with wireless data transmission to the doctor's monitor are proposed.

Keywords: nuclear power plants, physical condition of NPP operators, distress in emergency situations, vital functions, Holter ECG monitoring.

ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ КОНТРОЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОПЕРАТОРОВ АЭС

Шевченко В.В.¹, Шевченко А.С.²

¹*Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт»*, ²*Харьковский региональный институт проблем общественного здравоохранения, г. Харьков*

Риск аварийных ситуаций на ядерных энергообъектах заставляет постоянно совершенствовать протоколы безопасности. Аварийность находится в зависимости от технических и «человеческих» факторов, которые взаимно влияют друг друга. Действия персонала могут исправить ситуацию либо усугубить ее. К авариям приводят ошибки, вызванные избыточной нагрузкой на операторов пультов АЭС, отвлечением внимания, недостаточной квалификацией, особенностью реакции на стресс (деструктивной вместо конструктивно - преодолевающей), [1], и физические проблемы, обусловленные проблемами со здоровьем, которые возникли при сильном стрессе, но не наблюдались ранее.

Операторы АЭС постоянно проходят медицинские осмотры, и претенденты, которые имеют проблемы со здоровьем, не позволяющие оставаться работоспособными при аварийных и нештатных ситуациях, не допускаются к работе. Однако бывают ситуации, когда высокое желание оператора приступить к работе не позволяет ему критически оценить свое состояние. Поэтому необходим независимый объективный контроль физического состояния оператора, оценка его витальных функций, т.е. функций жизнеобеспечения, как до начала работы (смены), так и непрерывно в процессе работы. Такой контроль не должен мешать работать, т.е. данные должны передаваться медработнику беспроводным способом. В настоящее время для контроля электрофизиологических показателей работы сердца используют суточный (холтеровский) мониторинг ЭКГ с одновременным контролем артериального давления [2], а также фитнес-браслеты с тонометрами и фиксацией ЭКГ [3], данные от которых поступают на монитор врача и осуществлять самоконтроль. Однако эти приборы соединяются проводами, что затрудняет работу оператора (датчик на отведении) и отвлекает его внимание, что недопустимо. Поэтому в настоящее время стоит задача создания аппаратуры, которая контролирует состояние оператора в режиме *on-line* с бесконтактной передачей информации. Для этого необходимо как техническое решение, так и уточнение необходимого и достаточного числа каналов мониторинга состояния человека, находящегося в экстремальных ситуациях, в частности, оператора АЭС в аварийных ситуациях.

Литература:

1. Шевченко В.В. Соотношение технического и человеческого фактора в выполнении задачи безопасного продления сроков эксплуатации энергоблоков АЭС Украины // Вестник ХРИПОЗ, №5(85). - Харьков: ХРИПОЗ, 2018. - С. 16-29. <http://doi.org/10.5281/zenodo.2196906>.
2. Рябыкина Г.В., Соболев А.В. Холтеровское и бифункциональное мониторирование ЭКГ и артериального давления (ISBN 978-5-98803-353-0). - Москва: Медпрактика-М, 2010. - 352 с. <http://www.medpraktika.ru/books/?id=277>.
3. James Stables. Best heart rate monitors: Top watches, chest straps and fitness trackers. Wareable, November 20, 2018. <https://www.wareable.com/fitness-trackers/best-heart-rate-monitor-and-watches>

СЕРТИФІКАТ

виданий директору інституту

Шевченко Олександр Сергійовичу

що засвідчує оголошення доповіді на XXVII міжнародній
науково-практичній конференції «Інформаційні технології:
наука, техніка, технології, освіта, здоров'я (Micro CAD – 2019)»

16 травня 2019 р.

Ректор Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
професор Є.І.Сокол

СЕРТИФІКАТ

виданий канд. техн. наук, проф.

Шевченко Валентині Володимирівні

що засвідчує оголошення доповіді на XXVII міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, технології, освіта, здоров'я (Micro CAD – 2019)»

16 травня 2019 р.

Ректор Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»
професор Є.І.Сокол

